

ТЕРИНИ ҲИМОЯЛОВЧИ ШАХСИЙ ВОСИТАЛАР

Ахмеджанов Аъзамжон Қосимжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Тошкент “Темурбеклар мактаби”
ҳарбий-академик лицейи ЧҚБТ фани етакчи ўқитувчиси
ak575az@gmail.com

Аннотация: Ўқув мақолада оммавий қирғин қуроллари зарарларидан терини ҳимояловчи воситалар ҳақида умумий тушунчалар берилган бўлиб, ушбу ҳимояловчи воситалар турлари, уларни қўллаш усуллари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: умумқўшин ҳимоя тўплами, Л-1 енгил ҳимоя костюми, “Кимёвий тревога”, комбинезон, плаш, ҳимояловчи костюм.

Терини ҳимояловчи шахсий воситалар

Терини ҳимояловчи шахсий воситалар ҳимоялаш хусусиятига қараб филтрловчи ва ажратувчиларга бўлинади. Терини ажратувчи ҳимоя воситалари ҳаво ўтказмайдиган материаллардан тайёрланади. Улар зич ёпиладиган ва зич ёпилмайдиган бўлиши мумкин. Зич ёпиладиган воситалар киши танасини беркитади ва заҳарловчи моддаларнинг буғи ва томчиларидан тўлиқ ҳимоя қилади. Зич ёпилмайдиган воситалар эса фақат томчи ҳолидаги заҳарловчи моддалардан ҳимоя қилади. Бундан ташқари, бу воситалар киши терисини бевосита радиофаол ва биологик воситалар таъсиридан ҳам ҳимоя қилади.

Терини ҳимоя қиладиган филтрловчи воситалар ип газламадан тайёрланган бўлиб, унга махсус кимёвий модда шимдирилади. Бунда матонинг ҳаво ўтказувчанлиги сақланиб қолади, заҳарловчи моддалар иплар орасидан ўтаётган вақтда ютилади ва нейтралланади.

Терини ҳимоя қиладиган ажратувчи шахсий воситаларга умумқўшин ҳимоя тўплами (ОЗК) киради. Терини ҳимояловчи махсус воситага Л-1 енгил ҳимоя костюми киради. ОЗК ва Л-1 костюми ҳимоя таъсири қоидасига кўра тери қаватларини, формали кийим-кечакларни ва оёқ кийимларини заҳарловчи моддалар, радиофаол моддалар ва биологик воситалар таъсиридан ҳимоялашга асосланган бўлади.

Умумқўшин ҳимоя тўплами ҳимоя плаши, ҳимоя пайпоғи ҳамда ҳимоя қўлқопларидан иборат бўлади.

ОП-1М плаши резина кўшиб тўқилган бўлиб, енги ва қалпоқчаси бўлади. Ишлашга қулай бўлиши ҳамда кўлга зич ёпишиб туриши учун енгининг учига резина тасма тикилган бўлади. Қалпоқчани катта-кичик қилиш учун чўзиладиган тасма ўрнатилади. Плашлар куйидаги ўлчовларда бўлади, бўйи 166 см гача бўлган кишилар учун – биринчи ўлчам, 166 см дан 172 см гача – иккинчи, 172 см дан 178 см гача – учинчи, 178 см дан 184 см гача ва ундан юқориси – тўртинчи ўлчам бўлади.

Умумқўшин ҳимоя

жамланмаси:

1 – капюшонли
ҳимоя плаши; 2 – ҳимоя
пайпоқлари; 3 – ҳимоя
қўлқоплари

Ҳимоя пайпоқлари ҳам резина кўшилган матодан тайёрланади, асоси қалин резинадан иборат. Улар оддий оёқ кийим устидан кийилади ва оёққа махсус тасма ҳамда тугмалар ёрдамида маҳкамланади. Белга тақиладиган камарга эса тасмалар ёрдамида бирлаштирилади. Ҳимоя пайпоқлари куйидаги ўлчовларда ишлаб чиқилади: 40-пойабзал учун биринчи ўлчам, 41-42 пойабзал учун иккинчи, 43 ва ундан катта пойабзалларга учинчи ўлчам тўғри келади.

Ҳимоя қўлқоплари икки хилда тайёрланган бўлиб, қишда кийиш учун икки панжали ва ёзда беш панжали бўлади. Қишки қўлқоплар ичига иссиқ сақлаши учун астар кийгизилади ва тугма қадалади.

Ҳимояловчи тўпламдан фойдаланиш.

Ҳимоя тўплами уни қандай мақсадларда ишлатилишига қараб ёпинғич сифатида, плаш сифатида ва комбинезон сифатида бўлади. Ҳимоя воситалари «сафар» ҳолатида йиғилган бўлиб, ашёлар солинадиган халтада ёки махсус филофга солинган ҳолда тасмалар ёрдамида орқага ташлаб олиб юрилади.

Ҳимоя плашини ёпинғич сифатида хавфни билдирувчи «Кимёвий тревога» сигнали бўйича ёки овоз орқали «Газлар, плашлар» деб буйруқ берилганда ва душман тарафидан тўсатдан захарловчи моддалар, биологик воситалар қўлланилганда мустақил равишда кийилади. Бунинг учун кўз юмилади, нафас олиш тўхтатилади, бош кийими олиниб газниқоб тезлик билан кийилади ва чуқур нафас чиқарилади, кўзлар

очилади, нафас олиш тикланади. Плаш ёпинғич сифатида ёпилади, қалпоқча шлем-ниқоб устига тортилади ва плашнинг этаклари тортилиб кишининг гавдасини ёпишга ҳаракат қилинади.

Заҳарланган жойлардан пиёда, очиқ машиналарда ҳамда радиофаол моддалар тушган ва биологик воситалар қўлланилган жойлардан ўтиш зарур бўлиб қолса, химоя тўплами энгига кийилади, **плаш сифатида** олдиндан заҳарланмаган жойларда кийилади. Плашдан ташқари химоя пайпоғи ва химоя қўлқопи ҳам кийилади. Бунинг учун **«Плашлар энгига, пайпоқлар, қўлқоплар кийилсин», «Газлар»** деган буйруқ берилади. Бунда химоя пайпоқлари пойабзал устидан кийилиб, узун тасмалари камарга боғланади, қолган тугмаларга маҳкам қилиб химоя пайпоқ тасмалари тортиб ўтказилади. Газниқоб **«жанговар»** ҳолатга келтирилади, қўлқоплар кийилади ва формали кийим-кечаклар устидан плаш энгига кийилиб ундаги тугмаларга плашнинг иккинчи тарафи ўтказилади ва капюшон бошга кийилади, қўлга қурол олинади.

Кучли заҳарланган жойларда жанговар ҳаракатлар олиб борилаётган вақтда ёки шу жойлардан пиёда ўтиш керак бўлганда заҳарловчи моддалар, биологик воситалардан заҳарланган ўсимликлар кўп жойларда, қалин қорли жойларда ҳамда заҳарланган жойларда қутқарув ишларини ўтказиш зарур бўлганда химоя тўплами **комбинезон сифатида** зарарланмаган жойларда кийилади.

Умумқўшин химоя тўпламини «Комбинезон» усулида кийиш тартиби

«Химояловчи тўплам кийилсин», «Газлар» деган буйруқ берилганда қурол ва газниқоб олиниб ерга қўйилади. Плаш ғилофдан олинади, химоя пайпоқлари пойабзал устидан кийилади ва тасмалари боғланади, плаш энгига кийилади; иккита белбанд оёқлар орасидан ўтказилиб, плашнинг пастки қисмига ўрнатилган халқалардан ўтказилади ва тортиб боғланади; плашдаги марказий тешиқдан марказий тугма ўтказилади; плаш этагида жойлашган тугмалар плашдаги тешиқлардан ўтказилади, олдин чап оёқ тарафидагилар,

кейин ўнг оёқ тарафидагилар ўтказилади ва марказий тугмадан пастда жойлашган биринчи тугмага ўнг ва чапдагисига ҳамда марказий тугмага қистиргич ўтказилади.

Плашнинг юқори қисмида жойлашган тугмалар ўтказилади, юқорида жойлашган иккитаси ўтказилмаслиги керак. Плаш устидан дала аслаҳа-анжомлари ва газниқоб халтаси кийилади, газниқоб «жанговар» ҳолатга келтирилади; бош кийим ёки каска кийилади, унинг устига капюшон тортиб кийилади; юқорида ўтказилмасдан қолган иккита тугма ўтказилади; қўлқоплар кийилади, қўлқопнинг ортикча қисми плаш энги ичига киргизилади ва энгдаги илгак катта бармоққа илинади, қўлга қурол олинади.

Заҳарланган жойларда иш бажариб бўлингандан кейин терини ҳимоя қилувчи воситаларни шундай ечиш керакки, ҳимоя воситасидан киши танасининг ҳеч бир қисми заҳарланмасин. Шу мақсадда ҳимоя воситаларида мавжуд бўлган барча тасмалар, тугмалар, боғичлар, қўлқоплар ечилади. Агар ҳимоя воситаларини очик қўл билан (қўлқоплар билан ҳимоя қилинмай қолган ҳолда) ечишга тўғри келиб қолса, у ҳолда бу ишни ҳимоя воситаларининг ички томонидан амалга ошириш керак. Ҳимоя пайпоғи оёқдан ечиб олингандан кейин тоза жойга ўтиш керак. Нафас аъзоларини ҳимоя қилувчи газниқоблар терини ҳимоя қилиш воситаси ечиб ташлангандан сўнг, энг охирида ечилади. Терини ҳимоя қилиш воситалари ечилгандан кейин улар зарарсизлантирилади.

Л-1 энгил ҳимоя костюми тери қаватларини ва формали кийимларни заҳарловчи, радиофаол моддалар ҳамда биологик воситалардан заҳарланишдан ҳимоя қилишга мўлжалланган.

Л-1 энгил ҳимоя костюми:

1- камзул; 2-шим пайпоқлари билан; 3-шлем, қалпоқ;
4-икки бармоқли қўлқоплар; 5-костюм солинадиган халта

Энгил ҳимоя костюми резина матодан тайёрланган бўлиб, капюшонли камзул, пайпоқли шим, подшлемник ва икки бармоқли ҳимоя қўлқопларидан иборат. Л-1 энгил ҳимоя костюми вақти-вақти билан қўлланиладиган ҳимоя воситаси бўлиб ҳисобланади.

Пайпоқли шимнинг юқори қисмига иккита елка тасмаси ва пайпоқни оёққа зич қилиб боғлаш учун боғичлар тикилган. Капюшонли камзулнинг орқа қисмига чот орасидан ўтадиган белбанд тикилган бўлиб, камзулнинг олди тарафидаги тугмага ўтказилади.

Л-1 энгил ҳимоя костюми 3 ўлчовда: бўйи 165 см гача бўлган ҳарбий хизматчиларга биринчи, 165 см дан 172 см гача бўлганларга – иккинчи, 172 см дан юқори бўлганларга учинчи ўлчовда тайёрланган бўлади.

Л-1 энгил ҳимоя костюми заҳарланган жойларда ишлаш учун, зарарланмаган жойда формали кийим-кечаклар устидан кийилади. Иш қобилиятини яхшироқ сақлаш учун 10°C дан юқори ҳароратда ҳимоя кийими ички кийим устидан, 0°C дан 10°C гача ҳароратда ёзги кийим устидан, 0°C дан паст ҳароратда эса қишки кийим устидан кийилади.

Л-1 энгил ҳимоя костюмини кийиш қоидалари

Душманнинг оммавий қирғин қурол ишлатиши оқибатларини йўқотишда, заҳарланган ўчоқларда разведка ишларини олиб боришда, заҳарланган жойларда жанговар топшириқларни бажараётган вақтда ва шу ерлардан чиқиб кетишда, транспорт, қурол-аслаҳа ва мол-мулкларни

дегазация, дезактивация ва дезинфекция қилишда кўп вақт ҳимоя кийимида ишлашга тўғри келади.

Ана шу кийинчиликларни бартараф қилиш, ҳимоя кийими билан ишлаш шароитини яхшилаш, шунингдек иссиқлик таъсирида одамнинг исиб кетиши олдини олиш учун ҳимоя воситаларидан фойдаланиш вақтига қатъий риоя қилиш тавсия этилади.

Одамнинг бадани қизиб кетмаслиги учун умумқўшин ҳимоя тўплами, Л-1 энгил ҳимоя костюми кийилганда қуйидаги рухсат этилган вақтга риоя қилиш керак:

30°C ва ундан юқори ҳароратда	15 – 20 дақиқа
25°C дан 29°C гача ҳароратда	30 дақиқагача
20°C дан 24°C гача ҳароратда	40 – 50 дақиқагача
15°C дан 19°C гача ҳароратда	1,5 – 2 соатгача

15⁰ С дан паст ҳароратда 3 соатдан зиёд

Офтобда, кучсиз шамол эсганда ҳимоя кийимларини юқорида кўрсатилган муддатлардан ортиқ кийиб туриб бўлмайди. Сояда, ёмғирда ишлаган вақтда, кучли шамол эсиб турганда ёки кишилар ҳимоя воситаларида юришга ўрганиб кетган бўлсалар ҳимоя кийимида ишлаш муддатини 1,5 – 2 баробарга ошириш мумкин.

Организмнинг қизиқ кетишига йўл қўймаслик ва ҳимоя кийимида узоқроқ ишлаш учун экранловчи (совитувчи) комбинезондан фойдаланилади. Ушбу восита ип газламадан тайёрланади ва ажратувчи костюм устидан кийилади, иш вақтида сув билан ҳўллаб турилади. Ўрта Осиёда ёз иссиқ бўлганлиги сабабли, бундай комбинезондан фойдаланиш айниқса катта аҳамиятга эга.

Терини ҳимоя қиладиган ажратувчи шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш усуллари

Умумқўшин комплексли ҳимояловчи костюм

Умумқўшин комплексли ҳимояловчи костюм (ОКЗК) ҳарбий хизматчиларни ядровий заряд портлаши натижасида пайдо бўлган ёруғлик нурланишидан, радиофаол аэрозоллардан, заҳарловчи модда буғлари ва аэрозолларидан ҳамда биологик восита аэрозолларидан ҳимоялаш учун мўлжалланган. Суяқ - томчи ҳолдаги заҳарловчи моддалардан қисқа муддат ичида ҳимоя қилади. Ушбу костюм доимо кийиб юришга мўлжалланган.

Умумқўшин комплексли ҳимояловчи костюм: ҳимояловчи кўйлак, ҳимояловчи иштон, камзул, шим, подшлемник ва соябонли пилоткадан иборат.

Умумқўшин умумҳарбий комплексли ҳимояловчи костюмга ёнишдан сақлайдиган модда шимдирилган бўлади (20 фоизли ДГ-П паста), ҳимояловчи кўйлак ва иштонга эса махсус кимёвий моддалар шимдирилган бўлади.

Шимдирилган модда мато ипларини қоплаб олади, иплар ораси эса бўш қолади, шу туфайли матонинг ҳаво ўтказувчанлиги сақланиб қолади. Заҳарловчи модда буғлари заҳарланган ҳаво билан мато орқали ўтаётганда ютилиб нейтралланади.

Умумқўшин комплексли ҳимояловчи костюм:

1- соябонли пилотка; 2- камзул; 3- шим;
4- подшлёмник; 5- ҳимояловчи куйлак;
6- ҳимояловчи иштон

Ушбу костюм ёз вақтида табелдаги этик пайтавалари, белга тақиладиган камар, шим камарлари билан, қиш вақтида эса одатдаги ички иссиқ кийим, устидан эса шинель кийилади, бу вақтда ҳимояловчи қўйлак ва иштон кийилмайди. Суюқ-томчи моддалар таъсирини камайтириш учун костюм устидан умумқўшин ҳимоя тўплами кийилади.

Махсус ҳимоя костюми (КЗС) — умумқўшин комплексли ҳимоя костюмлари, формали кийимлар, ип газламадан тайёрланган кийимлар ва махсус кийимлар устидан кийиб юрилганда киши терисини ядровий нурланишдан ҳимоялайди ҳамда ушбу костюмларни ёниб кетишдан сақлайди.

Импрегнирланган формали кийимлар ва ич кийимлар одамни заҳарловчи модда буғлари ва аэрозолларидан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Бундан ташқари, улар суюқ-томчи ҳолдаги заҳарловчи моддаларнинг таъсирини камайтириш хусусиятига эга.

Импрегнирланган кийимлар ва ич кийимлар оддий формали ип газламадан тайёрланган бўлиб, китель, шим, ич кийими, подшлемник ва пайтавалардан иборат. Буларга махсус кимёвий моддалар шимдирилган бўлади. Душман томонидан кимёвий қурол ишлатиш хавфи пайдо бўлиб қолганда, импрегнирланган формали кийимлар ва ич кийимлар одатдаги формали кийимлар ўрнига берилади. Бу кийимлар заҳарловчи моддаларнинг суюқ томчисидан тўлиқ ҳимоя қилмаганлиги сабабли заҳарланиш ўчоқларида ишлаш зарур бўлиб қолганда ёки заҳарланган нарсаларга тегиб кетиш эҳтимоли бўлганда, бундай ҳимоя воситаларидан фойдаланилади.

Импрегнирланган формали кийимлар бошқа костюм ва комбинезонларга қараганда бадан терморегуляцияси бузилишини келтириб чиқармайди.

Импрегнирланган формали кийимлар ювилганда ўзининг ҳимоя хусусиятини қисман йўқотади, шунинг учун уларга қайтадан махсус моддаларга шимдирилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кимёвий қўшинлари сержантлари дарслиги, Тошкент-2006.
2. Ўзбекистон Республикаси умумий ўрта таълимнинг миллий ўқув дастури, "Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик", 2022й.
3. "Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик", Умумий ўрта таълим мактабларининг 10-синфи учун дарслик, 2022й.
4. Ўрта таълим муассасаларининг 11-синфи ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг ўқувчилари учун дарслик, 1-китоб, 2018 й.